

**Воспитание духовно-нравственной культуры
в процессе занятий вокалом**

С.В. Архипенко

Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1
Moscow City Pedagogical University
2nd Selskokhozyaystvenny proezd, 4, building 1, Moscow 129226 Russia
e-mail: info@mgpu.ru

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, духовная культура, нравственная культура, прагматизм, музыка, воспитание, мораль, принципы, вокальное искусство, самопознание, самовыражение.

Key words: spiritual and moral culture, spiritual culture, moral culture, pragmatism, music, education, morality, principles, vocal art, self-knowledge, self-expression.

Резюме: В статье рассматривается феномен духовно-нравственной культуры в его сравнении с прагматизмом, устремление к гармоничному соединению во внутренней жизни человека его возвышенных, духовных помыслов и необходимых в реальной жизни практически обоснованных забот. Показана ценность обращения к искусству пения как генетически укорененной способности человека в процессе воспитания духовно-нравственной культуры.

Abstract: The article examines the phenomenon of spiritual and moral culture in its comparison with pragmatism, the desire for a harmonious combination in the inner life of a person of his sublime, spiritual thoughts and practically justified concerns necessary in real life. The value of turning to the art of singing as a genetically rooted human ability in the process of educating spiritual and moral culture is shown.

[Archipenko S.V. Education of spiritual and moral culture during vocal lessons]

В современном мире все более прочные позиции занимает прагматизм - суть которого в том, чтобы «оценивать вещь, идею или поступок только с учетом их практичности и целесообразности» (Григорив, 2021) и он «нацелен на рассмотрение практических последствий и реальных эффектов каждого действия» (Григорив, 2021). Желание завоевать как можно более устойчивые, прочные жизненные позиции, обеспечить себя возможностью достижения максимального количества жизненных благ, материальная сторона жизни в целом занимает большую часть времени и энергии человека, не позволяя сосредоточиться на высокой - духовной стороне

взаимодействия с миром.

Вместе с тем, невозможно в реальной жизни лишать человека необходимого прагматизма, касающегося его будничных, ежедневных забот и потребностей, обеспечения достойного уровня жизни, контакта с достижениями цивилизации. Здесь необходим баланс, позволяющий достигнуть гармонизации устремлений человека. В связи с этим генеральной задачей воспитания и становится достижение, или, вернее, приближение, устремление к гармоничному соединению во внутренней жизни человека его возвышенных, духовных помыслов и необходимых в реальной жизни практически обоснованных забот. Эта труднейшая задача постоянно находится в поле зрения ученых, педагогов, психологов, но однозначного решения нет, и, скорее всего, никогда не будет, так как баланс между духовно-нравственным и прагматическим находится в постоянном движении. Существует довольно обширный корпус научной и воспитательной литературы, посвященный проблемам, связанным с духовным миром человека и с его морально-нравственным состоянием. Однако, несмотря на это, сущность и содержание данных понятий все еще недостаточно глубоко раскрыты. Принимая во внимание возвышающее воздействие искусства в целом и, музыки, в частности на все сферы человеческой личности - духовную, физическую, психологическую, коммуникативную и др., мы сочли необходимым рассмотреть понятие духовно-нравственной культуры в его непосредственной близости к музыкальному искусству как предмету профессионального обучения современной талантливой творческой молодежи.

Духовно-нравственная культура - сложное понятие, включающее в себя и духовную, и нравственную культуру. Духовность - это «стремление к высшим ценностям, желание приблизиться к идеалу; способность освободиться от обыденности; гармония с миром; построение отношений на основе любви, гуманизма, богатство мыслей, чувств, поступков» (УМК ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015). Что касается нравственной культуры, то она, находясь в тесной взаимосвязи с культурой духовной, складывается из ряда присущих ей составляющих, таких, как «нравственное самосовершенствование - способность человека к

саморазвитию нравственной стороны личности, постоянные усилия личности по улучшению себя, постоянная работа над собой; преодоление своих слабостей и недостатков, способность к самоограничению» (УМК ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015).

Вплоть до начала XIX века понятие и термин «Духовная культура» первоначально ассоциировались непосредственно с церковными и религиозными аспектами, но уже в середине XVIII века великий русский ученый М.В. Ломоносов формулирует высшее назначение человека: «Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечества, - должно быть мерилom жизненного смысла» (Ломоносов, 1990: 42). Особенно рельефно возвышенная духовность содержания проявляется в творчестве выдающихся отечественных композиторов XVIII века Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского - авторов духовных хоровых концертов, ставших вершиной вокального искусства и образцом для последующих поколений. Однако в дальнейшем данное понятие получает более широкое толкование, оно стало включать в себя воспитание, политику, мораль и многое другое. В советское время понятие «Духовная культура» не воспринималось серьезно и трактовалось поверхностно. Материальная культура в воспитании ребенка приветствовалась. Физический труд был главенствующим в воспитании, а чувства, эмоции, идеи, теории чаще всего являлись вторичными, исходящими из материальной культуры. Но в XXI веке люди стали относиться к понятию «Духовная культура» более пристально и рассматривать его в различных аспектах. Многие относят данное понятие целиком к области духовности и считают духовную культуру частью этого всеобъемлющего понятия. Другие видят позитивные черты воспитания духовной культуры посредством разных видов искусства: музыки, живописи, литературы, театра. Опубликованная в 2009 году Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определяет, что «Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях

многонационального народа Российской Федерации» (Данилюк, Кондаков, Тишков, 2009: 11). Однако и в настоящее время понятие «Духовная культура» все ещё остается недостаточно полно раскрытым и изученным.

Приведем примеры проявления духовной культуры. Это, например, этические нормы, представляющие собой систему правил поведения, основанных на понимании добра и зла; это и система духовно-нравственных ценностей личности, основы их формирования, представленные в трудах и идеях известных зарубежных (П.В. Билски, Д. Доунс, Р. Инглехарт, Х. Клагес, С. Моррис, Е. Олдемейер, Г. Олпорт, А. Тоффлер, С. Шварц, Е. Шпрангер, В. Франкл и др.) и отечественных (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн и др.) ученых непременно должны быть осмыслены и применимы в современных условиях в их соотношении с современными взглядами. Проблема духовно-нравственного воспитания рассматривается в исследованиях современных ученых Ш.А. Амонашвили, Н.И. Болдырева, Н.К. Бородиной, Л.П. Бугеовой, Н.В. Щурковой и др.

Рассмотрим данное понятие более подробно, обратившись к его составляющим «духовность» и «нравственность». Словарь современного русского литературного языка сообщает, что духовность, это «сущность человека, противопоставляемая его физической, телесной сущности; богатство духовного мира человека, высокий уровень нравственных, интеллектуальных потребностей, норм» (Горбачевич, 1993: 531). А «духовный» определяется здесь как «относящийся к духу, связанный с внутренним миром человека, его мироощущением, с проявлением его нравственных качеств» (Горбачевич, 1993: 531). Нетрудно заметить, что уже в самом определении понятия «духовность» заложено и то, что определяется как нравственность - нравственные потребности и нравственные качества. Таким образом, одно неотделимо от другого.

В процессе соприкосновения с искусством - в данном случае мы рассматриваем искусство пения - ученики любого возраста, даже не осознавая этого, соприкасаются со своими

древнейшими корнями, так как пение - это генетически обусловленная способность человека. По мнению Д.К. Кирнарской, «Homo Musicus... старше чем Homo Sapiens. Человек музицировал еще тогда, когда он не умел измерять и вычислять, и понятие числа только брезжило в его уме; он музицировал тогда... когда он не умел еще обрабатывать землю и не умел строить суда, пересекающие моря. Музыка уже в глубочайшей древности была средоточием чувств и мыслей человека» (Кирнарская, 2004: 435). Кроме того, занятия музыкой, в том числе и вокалом, способствуют широкому культурологическому развитию учеников. Они знакомятся с произведениями, ставшими вершинами культурной жизни своего времени, а кроме того, изучают жизненный и творческий путь многих замечательных композиторов. Для того, чтобы разбираться в искусстве, адекватно оценивать произведения разного времени, жанра и стиля нужно, прежде всего, понимать язык, на котором эти произведения разговаривают со своими слушателями. Это предопределяет необходимость серьезного изучения области искусства, требует регулярных занятий, собственной практики в этой области. Мир духовных ценностей не присваивается по приказу. Эти ценности осваиваются в процессе деятельности. Обучение и воспитание способствуют трансформации нравственных знаний в форму «прочувствованного опыта» - только так формируется полноценная личность.

Таким образом, отмечаем, что понятия «духовность» и «нравственность» неотделимы друг от друга и приобретаются только в процессе деятельности. При этом важно, чтобы такая деятельность происходила в пространстве искусства, в данном случае - в пространстве вокального искусства, так как этот вид творчества является наиболее древним, генетически укорененным и, таким образом, наиболее сильно воздействующим на формирование полноценной, стремящейся к гармонии в жизни личности.

ЛИТЕРАТУРА

- Возможности реализации требований ФГОС ООО к предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» посредством УМК ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/421/421316175884cec45daf99df0432df8a.pdf/>.
- Григорив Г. 2021. Прагматизм - это хорошо или плохо и в чем его суть. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nur.kz/family/self-realization/1761492-pragmatizm-eto-horoso-ili-ploho/#:~:text/>
- Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. 2009. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение. 26 с.
- Кирнарская Д.К. 2004. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. М.: Таланты-XXI век. 496 с.
- Ломоносов М.В. 1990. Для пользы общества. М.: Советская Россия. 384 с.
- Словарь современного русского литературного языка: в 20 т. Т. 4. Под ред. К.С. Горбачевич. М.: Русский язык, 1993. 576 с.
- Сухомлинский В.А. Музыка выпрямляет душу человека. В кн.: Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Политическая литература, 1982. 270 с.

Поступила / Received: 17.10.2023

Принята / Accepted: 16.01.2024